

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 525 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	

joriy etish, shuningdek, energiya resurslaridan foydalanishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash masalasiga katta e'tibor qaratmoqda.

Energiyadan samarali foydalanish tamoyili nafaqat kelajak avlodlar uchun energiya zahiralarni saqlab qolishga yordam beradi, balki mahsulot tannaxsini kamaytirib, mahalliy korxonalarining ichki va jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirishga ham imkon yaratadi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Hukumati mamlakatda turg'un iqtisodiy o'sishga erishish maqsadida energiya tejash imkoniyatlarini kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish yo'nalishida faol harakatlar olib bormoqda[1]. Ushbu sa'y-harakatlar innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash orqali mamlakatning iqtisodiy va ekologik barqarorligini yanada mustahkamlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektr energetika samaradorligini oshirish masalalari zamonaviy iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada xalqaro amaliyot va ilmiy tadqiqotlarda strategik yondashuvlarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Jahon tajribasida energetika samaradorligini oshirish bo'yicha turli modellar, strategiyalar va texnologiyalar tahlil qilingan.

Devid Stern o'zining tadqiqotlarida energetika samaradorligi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilib, zamonaviy energetika boshqaruvida ilg'or texnologiyalardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqoti energetika tizimlarini takomillashtirish uchun energoresurslarni tejash strategiyalari va qayta tiklanuvchi manbalarni keng joriy qilishga qaratilgan. Xans Xolser va uning hamkasblari ishlab chiqqan modellar energiyani qayta ishlash texnologiyalarining samaradorlikka ta'sirini aniqlashda keng qo'llaniladi. Ular ilmiy asarlarida ishlab chiqarish jarayonlarida energiyani tejash strategiyalarining amaliy qo'llanishini ko'rsatgan.

Yevropa Ittifoqining ilmiy doiralarda energetika samaradorligini oshirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular bo'yicha asosiy tadqiqotlarni Jan-Per Furne o'tkazgan. Uning tadqiqotlari energiyani tejash siyosatining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini baholashga qaratilgan.

Shuningdek, Xitoyda energetika samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan Yan Jangning asarlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va energiya tizimlarini diversifikatsiya qilish masalalari o'rganilgan. Uning tadqiqotlari ko'p jihatdan davlat siyosatining samarali modellarini yaratishga asos bo'lgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda elektr energetika samaradorligini oshirishga oid ma'lumotlar turli ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va energetika sohasidagi strategik hujjatlardan yig'ildi. Ma'lumot yig'ish jarayonida Scopus, ScienceDirect va Google Scholar kabi platformalar faol ravishda ishlatildi. Shuningdek, energetika tizimlarida qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar va siyosat choralari haqidagi statistik ma'lumotlar Xalqaro Energetika Agentligi (IEA) va BMTning Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari doirasidagi hisobotlardan olindi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida sifatli va miqdoriy tahlil usullari qo'llanildi. Statistik tahlil uchun regressiya va korelyatsiya usullari yordamida elektr energiyasi samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanib, tahlil qilindi. Shu bilan birga, benchmarking va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanib, rivojlangan davlatlarning energetika sohasidagi muvaffaqiyatli tajribalari o'rganildi. Ushbu yondashuvlar tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy dunyoda elektr energiyasidan samarali foydalanish va uni oqilona boshqarish milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tannaxsini pasaytirish, energiya resurslari yo'qotishlarini minimallashtirish va ichki hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Elektr energiyasi samaradorligini oshirish masalalari nafaqat texnologik yutuqlar bilan, balki ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali hal etilmoqda. Ayniqsa, ekonometrik modellarni qo'llash orqali energiya iste'moli va ishlab chiqarishdagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan optimal yechimlar topilmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – O'zbekiston energetika sohasida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik yondashuvlarni tahlil qilish, ularni rivojlantirish uchun ilmiy va amaliy asos yaratish hamda iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladigan yechimlarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu yondashuv orqali mamlakatda energetika tizimini rivojlantirish, energiya sarfini optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari o'rganiladi. Bu nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki global ekologik muammolarni hal etishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda elektr energetika samaradorligini oshirish bo'yicha global strategik yondashuvlar va davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. Xususan, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" dasturi doirasida quyidagi maqsadlar belgilangan:

2026-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarishni qo'shimcha 30 milliard kVt-soatga oshirib, jami 100 milliard kVt-soatga yetkazish.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash.

O'zbekiston energetika tizimining qo'shni davlatlar tizimlari bilan barqaror ishlashini ta'minlash.

Sanoat tarmoqlarida energiya yo'qotishlarini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash.

Uy-joy-kommunal xo'jaligi va ijtimoiy soha obyektlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish [2].

O'zbekiston Respublikasining "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, iqtisodiyot tarmoqlarida energiyani tejash va samarali foydalanish maqsadida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorlar energiya auditini majburiy amalga oshirish tartibini belgilaydi. Ushbu jarayon Davlat energetika reyestriga kiritilgan subyektlarning energiya samaradorligini baholash, yo'qotishlarni kamaytirish va resurslardan foydalanish ko'rsatkichlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Energiya auditing asosiy dasturi energiya yo'qotishlarini qisqartirish, birlamchi va ikkilamchi energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etishni qamrab oladi. Ushbu chora-tadbirlar O'zbekiston energetika sohasida innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va milliy iqtisodiyotni barqarorlik yo'lida yanada rivojlantirishga xizmat qiladi [3].

Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risidagi qonunning moddalarida quyidagilar ko'rsatilgan:

Sanoat obyektlari va binolarda energiya iste'moli yuqori bo'lgan qurilmalar, asbob-uskunalar, mahsulotlar, jarayonlar va texnologiyalarning energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan milliy standartlarni tasdiqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Asbob-anjomlar, uskunalar, mahsulotlar, mashinalar va texnologiyalarning energetik xususiyatlariga doir minimal va maksimal talablar belgilab qo'yiladi.

Energiyani tejash, oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Energiyani tejavchi texnologiyalarni ishlab chiqarish va amaliyotga joriy etishni rag'batlantirish.

Yoqilg'i-energetika resurslarini ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarida zamonaviy boshqaruv usullarini qo'llash.

Zamonaviy energiyani tejavchi asbob-uskunalar, texnologiyalar, o'lchov vositalari va samarali nazorat tizimlarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash.

Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish yo'nalishida fundamental, ilmiy va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish.

Energetika xizmatlari bozorini rivojlantirish va ushbu yo'nalishda davlat-xususiy sheriklik asosida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish.

Hududlarda energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish darajasini yuksaltirish uchun moliyaviy va fiskal mexanizmlar hamda rag'batlantirish shakllarini joriy etish [4].

Energiya samaradorligi birlamchi tasnifi energiya resurslaridan samarali foydalanishga qaratilgan jarayonlar va chora-tadbirlar majmuini ifodalaydi.

Manbalarda energiya samaradorligi tushunchasiga turli ta'riflar berilgan bo'lib, bu texnika va texnologiyaning hozirgi rivojlanish darajasida energiya resurslari va energiyadan foydalanishning texnik jihatdan imkoniyati va iqtisodiy jihatdan asoslangan sifatidir. Shu bilan birga, energiya samaradorligi sanoat, maishiy va ilmiy-texnikaviy sohalarda energiya resurslaridan oqilona foydalanish ahamiyatini oshirishga qaratilgan tashkiliy, iqtisodiy va texnologik chora-tadbirlar majmuini ham anglatadi.

Tadqiqot natijalari energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ekonometrik modellashtirish usullari yordamida energiya ishlab chiqarish va iste'molidagi yo'qotishlarni kamaytirish imkoniyatlari tahlil qilindi. Ushbu tahlillar energiya samaradorligini oshirish uchun, birinchi navbatda, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va energiya auditini amalga oshirish zarurligini ko'rsatdi. Elektr energiyasi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etib, bu energetika sohasini rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi. Ilmiy va amaliy tadqiqotlar, ayniqsa, ekonometrik modellarni qo'llash orqali innovatsion yechimlar ishlab chiqishga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishdan iborat. Ilmiy izlanishlar natijasida elektr energiyasining iste'mol qilinishiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanib, energiya

manbalari va infratuzilmaning holati, energiya iste'molidagi iqtisodiy, texnologik va ekologik omillar, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy qilishning samaradorlikka ta'siri o'rganilgan. Ushbu omillarni tahlil qilish orqali energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ulardan amaliyotda foydalanish energetika sohasining rivojlanishi va barqaror iqtisodiy taraqqiyot uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Elektr energiyasining iste'moli va ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni baholash uchun katta hajmdagi statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bunday tadqiqotlar quyidagilarni aniqlashga yordam beradi:

tarmoqlardagi energiya yo'qotishlari;

sanoat va maishiy sektorlarda energiya tejamkorligi darajasi.

Modellashtirish uchun nazariy asoslarni ishlab chiqish: Elektr energiyasining samaradorligini oshirish uchun optimallashtirish usullarini nazariy asoslash.

Elektr energiyasi samaradorligini oshirish bo'yicha ekonometrik modellarni yaratish ilmiy va amaliy tadqiqotlarning asosi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash va optimal yechimlar ishlab chiqishda yordam beradi, amaliy tadqiqotlar esa mazkur yechimlarni real hayotda joriy etish imkonini beradi. O'zbekiston sharoitida bu yondashuv elektr energiyasi sohasini rivojlantirish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, energetika tizimini rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishda ekonometrik modellarni qo'llash alohida ahamiyatga ega. Ushbu modellar samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan strategik qarorlarni qabul qilishda ishonchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Davlat tomonidan energiya tejash va samarali foydalanishga oid qonunlar hamda siyosatlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, shuningdek, energiya bozorini modernizatsiya qilish iqtisodiyotni yuqori samaradorlik bilan ta'minlash uchun zarur.

Strategik nuqtayi nazardan, elektr energiya sektorida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya tejashni qo'llab-quvvatlash va samaradorlikni oshirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Hududlarda resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash uchun korxonalar faoliyatini resurs intensivligi tamoyiliga asoslangan loyihalar asosida optimallashtirish muhimdir. Shuningdek, yirik ishlab chiqarish korxonalarini yuqori darajali xalqaro standartlarga muvofiq qayta jihozlash va muqobil energetika sohasiga o'tish mexanizmlarini takomillashtirish energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

Energetika sohasida yangi energiya tejovchi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishning ilmiy-amaliy ahamiyati katta bo'lib, bu jarayon iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishish imkonini beradi. Ushbu yondashuvlar elektr energiya sektorida samaradorlikni oshirish va resurslarni tejamkorlik bilan boshqarishda innovatsion yechimlar taklif qilishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sanoat korxonalari energiya samaradorligini oshirish. https://uzsm.uz/uz/activities/international_relations/loyiha-sanoat-korxonalari-energiasamaradorligini-oshirish/
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 19.10.2024 йилдаги 690-сон. Ёқилғи-энергетика ресурслари истеъмолчиларини ҳамда бино ва иншоотларни энергия истеъмолини энергия аудитидан ўтказиш тартибларини белгилаш тўғрисида. <https://lex.uz/uz/pdfs/7165199>
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.08.2024 yildagi O'RQ-940-son. Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida. <https://lex.uz/uz/docs/-7052085>
5. Jo'rayev, F., & Doliyev, S. (2024). KORXONALARNING ELEKTR ENERGETIKA SAMARADORLIGINI BAHOLASH: TAHLILLAR VA MODELLAR. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 25(2), 244–251. Retrieved from <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1518>
6. Ефремов В.В., Маркман Г.З. «Энергосбережение» и «энергоэффективность»: уточнение понятий, система сбалансированных показателей энергоэффективности //Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2007. – Т. 311. – №. 4. – С. 146-148.
7. Чемезов А.В., Яхина Е.Р., Шамарова Н.А. К вопросу определения понятия энергоэффективность // Вестник ИрГТУ. 2015. №10 (105).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

